

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PORTO DE PORTO ALEGRE

NOTA TÉCNICA

Aferição emergencial da medição do nível da água durante a cheia de 2024 em Porto Alegre

Coordenadora PGA POA

Tatiana Silva da Silva

Equipe do Programa de Monitoramento e Modelagem Hidrossedimentológica

Felipe G. Nievinski	IGEO/CEPSRM/UFRGS
Elírio E. Toldo Jr	CECO/IGEO/UFRGS
Eduardo Puhl	IPH/UFRGS
Rafael Manica	IPH/UFRGS
José C. R. Nunes	CECO/IGEO/UFRGS
Cristiano Fick	IPH/UFRGS (Pós-Doc)
Fernando C. Scottá	IGEO/UFRGS (Pós-Doc)

Porto Alegre, 27 de maio de 2024.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Instituto de Geociências (IGEO)
Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH)
Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM)
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (CECO)

Aferição emergencial da medição do nível da água durante a cheia de 2024 em Porto Alegre

1. Introdução

O objetivo deste trabalho foi aferir, de forma emergencial, as medições do nível da água realizadas pela estação SEMA, conforme disponibilizada pela ANA, durante a cheia de 2024 em Porto Alegre. Ressalta-se que a aferição emergencial foi realizada com a cheia ainda em curso, com acesso apenas embarcado aos locais de medição tradicionais, sem acesso por via terrestre.

A aferição foi proposta por iniciativa da Portos RS, autoridade portuária do Rio Grande do Sul, após alegações veiculadas na mídia durante a semana de 20-25/05/2024, considerando o nível de alagamento observado por jornalistas junto ao Pórtico Central e barramento do Cais Mauá.

2. Planejamento

A proposta inicial de aferição do sensor foi baseada no procedimento executado quando o sensor teve de ser realocado, conforme relatado na INFO. 20/2024/DIMETEC/DRHS/SEMA:

Deve-se navegar até o armazém C6 (onde ficava o sensor) e então repousar uma régua (preferencialmente rígida) sobre o barramento do cais e ler a altura da superfície da água. Somar 3 m (cota do cais) a esta leitura para obter a cota da água acima do zero histórico (estação Praça Harmonia). Navegar até o prédio administrativo (SPH/DEPREC) e repetir o procedimento. Navegar até o Embarcadero e repetir novamente. Isso daria uma estimativa tanto do nível médio quanto da declividade/inclinação atuais. A precisão seria compatível com o procedimento executado quando o sensor teve de ser realocado.

*Observação: cada leitura deve ser acompanhada de um vídeo de 15 segundos mostrando a régua na altura da lâmina d'água, para fazer uma média das ondas. Em caso de turbidez, impedindo a visibilidade ao fundo, repousar a régua em mais de um ponto, para evitar sedimento e detrito.

Em complementação à proposta inicial, foram incluídos dois pontos de medição adicionais: um a montante do C6, junto aos silos da CESA, para determinar melhor a tendência em torno do C6; e outro a jusante do cais, no Gasômetro, para onde foi realocado o sensor. Como este último ponto se localiza fora do barramento do cais, foi necessário um levantamento especial para compatibilização dos referenciais, conforme descrito no Apêndice I.

Figura 1: Fotos da situação prévia à cheia nos pontos de aferição: A - CESA (superior esquerdo), B - C6 (superior direito), C - SPH (inferior esquerdo), D - Embarcadero (inferior direito).

Figura 2 (esquerda). Mapa de localização dos pontos de aferição: A - silos CESA; B - armazém C6; C - prédio SPH/DEPREC; D - Embarcadero; D - Gasômetro.

3. Levantamento em campo

O levantamento de dados em campo foi executado por uma equipe composta pela Marinha do Brasil – Capitania Fluvial de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Instituto de Geociências (UFRGS/IGEO) e Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul – Diretoria de Recursos Hídricos (SEMA-RS). A execução pode ser feita com segurança no sábado, dia 25/05/2024, considerando as condições do tempo, principalmente chuva e ventos.

A aproximação a cada ponto de aferição foi feita de forma geral por lancha, com a tripulação a bordo, auxiliado de forma específica por moto aquática. O piloto da moto portava uma mira de nivelamento topográfico e câmera de celular. Felizmente foi possível o desembarque do piloto em terra, o que permitiu que a régua fosse melhor aprumada.

Figura 3: Fotos de aproximação aos pontos de aferição: A - CESA (superior esquerdo), B - C6 (superior direito), C - SPH (inferior esquerdo), D - Embarcadero (inferior direito).

Figura 4. Exemplo de cabeço existente no Cais Mauá (foto anterior à cheia).

Em todos os pontos de aferição, foram avistados cabeços de amarração existentes no barramento do cais. Isso forneceu uma estimativa grosseira da profundidade da água (cerca de meio metro), o que conferiu mais segurança à operação e também facilitou a localização das medições (através da numeração dos cabeços).

Figura 5: Fotos das leituras de profundidade nos pontos A - CESA (superior esquerdo), B - C6 (superior direito), C - SPH (inferior esquerdo), D - Embarcadero (inferior direito).

O piloto da moto aquática realizou uma leitura numérica *in loco* e também tirou fotos da régua. O restante da equipe, na embarcação, realizou registros adicionais, incluindo vídeos da régua.

4. Resultados e discussão

Os relatos, bem como as fotos e vídeos coletados em campo foram analisados para estimar a média e dispersão da profundidade da água. Cabe ressaltar que as leituras podem ser feitas mesmo que os algarismos arábicos não estejam legíveis, bastando contar as listras de 1 cm de largura, agrupadas em conjuntos de 5 cm. Na conferência das leituras, puderam ser confirmados os valores informados pelo piloto (até a ordem de 1 cm). Os resultados foram os seguintes:

- Ponto A - CESA (cabeço 149) às 15:00: 040 cm \pm 2 cm
- Ponto B - Armazém C6 (cabeço 139) às 15:15: 042 cm \pm 2 cm
- Ponto C - SPH (cabeço P44) às 15:30: 036 cm \pm 5 cm
- Ponto D - Embarcadero (cabeço 05) às 15:45: 036 cm \pm 5 cm

Nos pontos A e D, a régua foi repousada junto ao cabeço mais próximo. Já nos pontos B e C, a régua foi repousada junto à localização original do sensor e da régua de madeira, diretamente sobre o barramento, sem contato com a base de ferro do cabeço; isso pode ter conferido um

erro sistemático de no máximo +1 cm (positivo, superestimando a profundidade) nos pontos B e C.

A profundidade foi menor nos dois pontos finais, em cerca de 6 cm. A variabilidade também foi maior nos dois pontos finais. A exposição do topo dos cabeços ao ar gerou um escoamento superficial mais complexo em torno daqueles pontos. Em todos os pontos, parte da agitação da água foi causada pela própria lancha de apoio.

No período do levantamento, o nível da água apresentava redução de aproximadamente 1cm/h (entre 415 cm e 409 cm, do meio-dia às 18 horas). Reduzindo as leituras para o horário da primeira medição, obtém-se:

- Ponto A - CESA (cabeço 149) às 15:00: 040,0 cm ± 2 cm
- Ponto B - Armazém C6 (cabeço 139) às 15:00: 041,8 cm ± 2 cm
- Ponto C - SPH (cabeço P44) às 15:00: 035,5 cm ± 5 cm
- Ponto D - Embarcadero (cabeço 05) às 15:00: 035,3 cm ± 5 cm

Neste trecho, há cerca de 2,6 km de distância conectados envolvendo os 4 pontos. Ajustando uma reta ao perfil vertical, ponderado pelas precisões e centrado no ponto B, resulta em uma equação para a profundidade P em termos da distância D :

$$P = 40,1 \text{ cm} + D \times (-2,06 \text{ cm/km})$$

Ou seja, a profundidade da água sobre o cais na localização original do sensor às 15h de 25/05/2024 seria de 40 cm ± 4,5 cm (95% NC). A declividade ou inclinação seria de 2,1 cm/km ± 6,4 cm/km (95% NC).

Figura 6: Resultados da medição e reta de tendência; o ponto B está na distância zero.

Para o mesmo horário, a estação SEMA, conforme disponibilizada pela ANA, informava a cota de 411 cm, equivalente a uma profundidade de 111 cm sobre o piso do Cais Mauá; supõe-se uma precisão de 1 cm para o sensor. A diferença observada foi de $71 \text{ cm} \pm 4,6 \text{ cm}$, estatisticamente significativa (95% NC). Portanto, há uma componente sistemática na diferença observada.

Uma possível causa para a diferença seria a declividade da água. Apesar de ela não ter sido detectada de forma estatisticamente significativa na amostra acima, ela ainda pode ser usada para extrapolar a tendência até pontos próximos, com cuidado para considerar a precisão resultante. O ponto E (Gasômetro) fica a cerca de 550 m pela água desde o ponto D ou 2,6 km até o ponto B (armazém C6). A profundidade predita é de $34,8 \text{ cm} \pm 17,2 \text{ cm}$ (95%). Apesar da precisão degradada pela extrapolação, a diferença observada com relação ao sensor da SEMA, de $76,2 \text{ cm} \pm 17,2 \text{ cm}$, ainda é estatisticamente significativa (95%).

Restaria a hipótese de algum comportamento peculiar no ponto E, se comparado aos demais pontos no trecho principal (Canal dos Navegantes). A velocidade da água muda tanto de magnitude (rapidez) quanto de direção (azimute) na constrição do fluxo entre a Ponta da Cadeia e a Ilha da Pintada. Para verificar tal hipótese, foi realizado um levantamento especial do ponto E (detalhado no Apêndice I). A profundidade da água resultante foi de $31 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$ sobre o piso do Cais Mauá (prolongado geometricamente até o Gasômetro). A diferença observada com relação ao sensor da SEMA é de $80 \text{ cm} \pm 2,2 \text{ cm}$, o que é ainda mais estatisticamente significativa.

5. Conclusões e recomendações

Como consta no relato na INFO. 20/2024/DIMETEC/DRHS/SEMA, a cota da superfície da água observada na localização antiga do sensor da SEMA (armazém C6) foi tomada provisoriamente igual para a nova localização (Gasômetro). Tal decisão partiu do pressuposto de que a superfície da água estaria nivelada entre os dois pontos, o que poderia ser aceitável em condições normais (com desnível de ordem centimétrica para as distâncias envolvidas). Porém, na data da realocação, em que o Guaíba e Jacuí estavam subindo rapidamente, a declividade alcançava valores anormais. Consequentemente, o nível da água era muito mais alto a montante do que jusante (com desnível decimétrico).

Entretanto, as condições extraordinárias observadas próximo ao pico da cheia já cessaram em grande parte. À medida que o nível médio e a declividade diminuem, diferentes estações deveriam voltar a registrar valores parecidos para a cota da água. Infelizmente, isso não ocorrerá com a estação no Gasômetro na sua configuração atual. Os registros estão enviesados pela suposição de igualdade de nível entre as duas localizações no período de subida do nível. O nível verdadeiro da água está atualmente superestimado em vários decímetros.

As soluções justificáveis do ponto de vista técnico, conforme preconizam normativas nacionais de monitoramento limimétrico/maregráfico (emitidas por instituições como ANA, IBGE, DHN), seria ou corrigir os valores registrados ou realocar novamente a estação. Com base na presente aferição emergencial, feita com acesso apenas embarcado, já foi possível estimar a correção necessária com precisão relativa melhor que 10%. Considerando a importância das medições oficiais, recomenda-se a aplicação desta correção a curto prazo. Cabe salientar que a estação mantém sua estabilidade e precisão para as variações de nível, bastando a correção do datum ou da cota zero para que se torne mais fidedigna. Uma simulação do efeito é apresentada no Apêndice II.

A médio prazo, sugere-se o refinamento da estimativa da correção acima, para que se alcance precisão relativa melhor que 1% e precisão absoluta milimétrica. Nesse caso, seria necessário executar um levantamento topográfico/geodésico por terra, desde o sensor localizado no Gasômetro até uma referência de nível ou marco testemunho com cota conhecida no datum histórico local (estação Praça Harmonia). A conexão mais curta e direta seria através da RN-SGE, que reside no Embarcadero, “fixado na parede lateral do armazém A-7, próximo da quina da direita, cerca de 20 cm acima do piso” (conforme ficha maregráfica F-43)¹. Segundo a Marinha do Brasil – Diretoria de Hidrografia e Navegação (MB/DHN), a cota zero da estação Praça da Harmonia está localizada 359,4 cm abaixo da RN-SGE.

Figura 7: Fotos do ponto do Serviço Geográfico do Exército (SGE) localizado no Embarcadero.

¹ https://www.marinha.mil.br/chm/sites/www.marinha.mil.br.chm/files/dados_de_mare/60325_-_praca_da_harmonia_-_rio_guaiba_f-43_padrao_v1-19_0.pdf

A longo prazo, sugere-se verificar eventual deformação no barramento do Cais Mauá bem como o levantamento das marcas máximas da enchente de 2024. Espera-se que as máximas sejam mais altas quanto mais a montante, devido exatamente à declividade da água. Ressalta-se que a comparação com a enchente de 1941 só é possível no mesmo local onde residem as principais marcas (Pórtico Central do Cais Mauá). Cabe lembrar ainda que estudos anteriores já demonstraram a consistência destas marcas da enchente de 1941 com relação ao barramento do cais (entre 4,70 m e 4,76 m, dependendo do autor), bem como deste com relação ao zero da régua local (entre 3,0 m e 3,05 m), com precisão de ordem centimétrica. Portanto, não parece restar dúvidas razoáveis a respeito da existência e gravidade da discrepância observada no Gasômetro, da ordem de vários decímetros, que mereceria ser corrigida assim que possível.

Apêndice I

Aqui é detalhado o levantamento especial realizado para prolongar geometricamente o piso do Cais Mauá desde o ponto D até o ponto E (Gasômetro). Foi utilizado um par de equipamentos GNSS RTK, sendo um mantido fixo como estação base (em tripé) e outro deslocado como estação móvel (em bastão). Os dois equipamentos mantiveram radioenlace via rede de celular.

Figura A1: Fotos do levantamento GNSS RTK nos pontos D - Embarcadero (esquerda) e E - Gasômetro (direita).

Com o GNSS móvel, primeiramente foi ocupado o ponto D e posteriormente o ponto E. Em ambos os casos, a duração foi de pelo menos 1 minuto. No ponto D, o bastão foi repousado diretamente sobre o Cais Mauá, tendo sido obtido o valor de altura igual a $6,097 \text{ m} \pm 5 \text{ mm}$. Já no ponto E, o bastão repousou sobre um ponto fixo submerso arbitrário, cuja altitude foi medida igual a $6,375 \text{ m} \pm 5 \text{ mm}$; sobre o mesmo ponto fixo, em seguida foi repousada uma régua temporária, com a qual foi medida a profundidade da água igual a $4 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$. O valor resultante da profundidade da água no ponto E (Gasômetro) com relação ao piso do Cais Mauá no ponto D (Embarcadero) às 16h foi de:

$$32 \text{ cm} \pm 1,2 \text{ cm} = 4 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm} + 6,374 \text{ m} \pm 0,5 \text{ cm} - 6,097 \text{ m} \pm 0,5 \text{ cm}$$

Reparar que o nível da água no ponto D não entra nesta equação. Reduzindo o valor acima, desde o horário final do levantamento até o horário inicial (15h), resulta em $31 \text{ cm} \pm 1,2 \text{ cm}$.

Apêndice II

Aqui é apresentada uma simulação do impacto da correção proposta. A estação “Catsul”, localizada na cidade de Guaíba (RS), é exibida de forma inalterada. A estação Cais Mauá é exibida em suas diversas variações: original (no armazém C6), até o momento da realocação; e hipotética (também no C6), via predição baseada na estação Catsul). A estação Gasômetro é mostrada na sua forma atual, em que foi elevada artificialmente até o nível observado no C6 quando da realocação do sensor. Finalmente, a estação Gasômetro é mostrada após ser rebaixada para o nível em que o Guaíba se encontra atualmente, em posição intermediária entre as estações a montante e a jusante.

Figura A2: Comparação da cota da água observada nas diversas estações.

Como citar:

Felipe Nievinski; Elírio E. Toldo Jr; Eduardo Puhl; Rafael Manica; José C. R. Nunes; Cristiano Fick; Fernando Scottá; Tatiana Silva da Silva. (2024) "Nota técnica: Aferição emergencial da medição do nível da água durante a cheia de 2024 em Porto Alegre", Programa de Gestão Ambiental do Porto de Porto Alegre; Portos RS e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, maio de 2024. Disponível em <https://lume.ufrgs.br/>.